

2. Аметов А.С., Соловьева О.Л. Окислительный стресс при сахарном диабете 2-го типа и пути его коррекции // *Проблемы эндокринологии*. 2011; 6: 52–6.
3. Меньшикова Е.Б., Зенков Н.К., Ланкин В.З. Окислительный стресс: Патологические состояния и заболевания. – Новосибирск: АРТА, 2008. – 284 с.
4. Боровков Н.Н., Занозина О.В., Аминев Н.В. Окислительный стресс и система гемостаза у больных сахарным диабетом 2-го типа. Возможности антиоксидантной терапии // *Вестник современной клинической медицины*. 2010; 3 (1): 136–9.
5. Riccioni G. Marine carotenoids and oxidative stress. *Mar. Drugs*. 2012; 10(1): 116–118. doi: 10.3390/md10010116.
6. Артюков А.А., Попов А.М., Цибульский А.В. и др. Фармакологическая активность эхинохрома А отдельно и в составе БАД «Тимарин» // *Биомед. химия*. 2012; 58 (3): 281–290. doi: 10.18097/pbmc20125803281.
7. Цибульский А.В. Попов А.М., Артюков А.А., Козловская Э.П., Богданович Л.Н., Крыжановский С.П. Модуляция метаболических параметров у больных сахарным диабетом 2 типа при проведении курса терапии препаратом «Гистохром» // *Биофармацевтический журнал*. 2013; 5(2): 34–44.
8. Ковалев Н.Н., Крыжановский С.П., Кузнецова Т.А., Костецкий Э.Я., Беседнова Н.Н. Морские ежи: биомедицинские аспекты практического применения; отв. ред. Н.Н. Беседнова. Владивосток: Дальнаука; 2016; 125 с.
9. Швидкая З.П., Шульгина Л.В., Давлетшина Т.А., Солодова Е.А., Долбнина Н.В., Загородная Г.И. Лечебно-профилактический продукт из икры морских ежей // *Здоровье. Медицинская экология. Наука*. 2014; 57(3): 57–58.
10. Мищенко Н.П., Васильева Е.А., Федорев С.А. Пентагидроксиэтилнафтохинон из морских ежей: структура и свойства // *Здоровье. Медицинская экология. Наука*. 2014; 57(3): 41–43.

Сведения об авторах

Трифонова Ирина Георгиевна, врач-эндокринолог высшей категории поликлиники МО ДВО РАН, Телефон: +7 (914) 657-04-06 e-mail: trifonova_27dig@mail.ru;

Сергеева Наталья Владимировна, врач КЛД первой категории, заведующая клинико-диагностической лабораторией МО ДВО РАН, e-mail: natvladserg@mail.ru;

Богданович Лариса Николаевна, д.б.н., врач КЛД высшей категории, заместитель главного врача по научной работе Медицинского объединения ДВО РАН, Тел. +7 (985) 851-25-92, e-mail: lnbogd@mail.ru.

© Коллектив авторов, 2017 г.
УДК 616.2/5–008.9–085.834

doi: 10.5281/zenodo.817809

С.П. Крыжановский¹, Л.Н. Богданович¹, В.В. Кнышова^{1,2},
Е.В. Персиянова^{1,3}, Т.С. Запорожец^{1,3}, Т.Н. Звягинцева⁴

ВЛИЯНИЕ ПОЛИСАХАРИДОВ БУРЫХ ВОДОРΟΣЛЕЙ НА ПРОЦЕССЫ ЛИПОПЕРОКСИДАЦИИ И АНТИОКСИДАНТНОЙ ЗАЩИТЫ У ПАЦИЕНТОВ С ДИСЛИПИДЕМИЕЙ

¹ ФГБУЗ «Медицинское объединение Дальневосточного отделения РАН» (МО ДВО РАН), Владивосток

² Владивостокский филиал Федерального государственного бюджетного научного учреждения «Дальневосточный научный центр физиологии и патологии дыхания» – НИИ медицинской климатологии и восстановительного лечения, Владивосток

³ ФГБНУ «НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Г.П. Сомова», Владивосток

⁴ Тихоокеанский институт биоорганической химии имени Г.Б. Елякова ДВО РАН, Владивосток

Проведена оценка влияния биопрепарата полисахаридов морской бурой водоросли *Fucus evanescens* на процессы липопероксидации и состояние системы антиоксидантной защиты у пациентов с дислипидемией (ДЛП). Установлено, что включение БАД «Фуколам» в комплекс терапии пациентов с ДЛП приводит к ингибированию процессов ПОЛ и повышению ферментативной антиоксидантной защиты. Полученные данные являются основанием для использования БАД «Фуколам» в коррекции нарушений окислительных процессов у пациентов с ДЛП.

Ключевые слова: дислипидемия, липиды, антиоксидантная активность, фукоидан.

S.P. Kryzhanovsky¹, L.N. Bogdanovich¹, V.V. Knyshova^{1,2},
E.V. Persiyanova^{1,3}, T.S. Zaporozhets^{1,3}, T.N. Zvyagintseva⁴

INFLUENCE OF POLYSACCHARIDES FROM BROWN ALGAE ON PROCESSES OF LIPOPEROXIDATION AND ANTIOXIDANT PROTECTION IN PATIENTS WITH DISLIPIDEMIA

¹ Medical Association of Far East Branch of Russian Academy of Science, Vladivostok, Russia;

² Vladivostok Branch of Far Eastern Scientific Center of Physiology of Respiration – Research Institute of Medical Climatology and Rehabilitation Treatment, Vladivostok, Russia;

³ G.P. Somov Research Institute of Epidemiology and Microbiology, Vladivostok, Russia;

⁴ G.B. Elyakov Pacific Institute of Bioorganic Chemistry, Vladivostok, Russia

The effect of polysaccharide preparation from marine brown algae *Fucus evanescens* on lipid peroxidation processes and the state of the antioxidant defense system in patients with dyslipidemia (DLP) has been evaluated. It was found that the inclusion of biological active additive «Fukolam» in complex therapy of patients with DLP leads to inhibition of lipid peroxidation processes and the enhancement of enzymatic antioxidant protection. The obtained data are the basis for the use of «Fukolam» in correction of oxidative processes disturbances in patients with DLP.

Keywords: dyslipidemia, lipids, antioxidant activity, fucoidan.

Введение

На современном этапе многие вопросы патологии сердечно-сосудистой системы рассматриваются в аспекте мембранных нарушений, механизм которых неразрывно связан с гипоксией, активацией или угнетением ферментных систем антиоксидантной защиты (АОЗ). Процессам перекисного окисления липидов (ПОЛ) принадлежит значительная роль в патогенезе ишемической болезни сердца и гипертонической болезни. При дислипидемии (ДЛП) на фоне активации свободнорадикальных процессов замедляется катаболизм липопротеидов, происходит перекисная модификация липопротеидов низкой плотности (ЛПНП) [1, 2]. Модифицированные липопротеиды быстрее связываются с эндотелиальными рецепторами и в сочетании с хемотаксическим действием тромбина и ряда других факторов свертывания, активированных липопероксидами, стимулируют миграцию в эндотелий моноцитов, макрофагов из кровяного русла с образованием пенистых клеток. Гибель последних в условиях повышенного содержания перекисей приводит к липидной инфильтрации артериальной стенки этерифицированным и неэтерифицированным ХС, кристаллами моногидрата ХС и формированию атеросклеротической бляшки.

Несмотря на достижения в области терапии ДЛП, продолжается поиск эффективных, нетоксичных, безвредных и дешевых средств, оказывающих не только гиполипидемическое действие, но и способных влиять на процессы ПОЛ-АОЗ. На протяжении последних десятилетий в России и за рубежом проводятся исследования биологически активных веществ гиполипидемического действия, в частности сульфатированных полисахаридов, из морских водорослей. В ряде исследований приводятся данные о гиполипидемическом, иммуно- и гемостазотропном действиях этих соединений [3, 4]. Однако сведения о влиянии сульфатированных полисахаридов на состояние антиоксидантной системы у пациентов с ДЛП отсутствуют.

Цель исследования: оценить влияние сульфатированных полисахаридов морской бурой водоросли *Fucus evanescens* в составе БАД «Фуколам» на процессы липопероксидации и состояние системы антиоксидантной защиты у пациентов с ДЛП.

Материал и методы

В контролируемое исследование были включены 40 пациентов с ДЛП в возрасте от 45 до 70 лет (средний возраст $61,0 \pm 1,3$ года). Контрольную группу составили 20 практически здоровых лиц того же возраста. Критериями исключения из исследования служило наличие первичной ДЛП; инфаркта миокарда, хронической сердечной недостаточности III–IV функциональных классов; артериальной гипертензии III ст.; хронических заболеваний внутренних органов в фазе обострения. Пациентов включали в исследование после подписания ими добровольного информированного согласия.

Все пациенты получали базисную терапию (препараты калия, селективные β -адреноблокаторы, антагонисты кальция), назначаемую по показаниям. Методом рандомизации были сформированы 2 группы пациентов по 20 чел.: 1 группа – пациенты, получающие БАД «Фуколам» по 1 кап в день; 2 группа – пациенты, получающие аторвастатин в суточной дозе 10 мг. Курс терапии составил 3 мес. Результаты биохимических исследований оценивали до лечения, через 1 и 3 мес после начала терапии. В сыворотке крови определяли уровни показателей липидного спектра, содержание окисленных ЛПНП, апополипротеина А (апо А) и В (апо В), проводили комплексную оценку системы ПОЛ-АОЗ (общую оксидантную активность (ООА), антиоксидантную активность (ОАА), суммарную активность внеклеточных пероксидаз (ПОА), свободные радикалы (СР) в сыворотке крови, малоновый диальдегид (МДА), активность каталазы (Кт), супероксиддисмутазы (СОД) и глутатионпероксидазы (ГПО) [5, 6].

Статистическую обработку проводили с помощью пакета программы STATISTICA 7.

Результаты и обсуждение

На фоне терапии БАД «Фуколам» у пациентов 1 группы в зависимости от исходного варианта изменений в системе ПОЛ-АОЗ отмечалась различная динамика показателей (табл. 1, 2). Через месяц приема препарата у пациентов с повышенным уровнем ПОА наблюдалось снижение МДА в плазме крови на 21,6% ($p < 0,05$) и ПОА на 25,2% ($p < 0,01$), оставаясь

на достигнутом уровне через три месяца. Изменения в антирадикальном звене АОЗ под действием БАД «Фуколам» у пациентов 1 группы с высокой степенью ПОА и низкой ОАА отмечались через три месяца (табл. 2). Они характеризовались достоверным увеличением активности ГПО на 24,1% ($p < 0,01$) и тенденцией к увеличению активности Кт и СОД. У пациентов с высокой степенью ПОА и нормальным уровнем ОАА через три месяца возросла активность ГПО на 26,8% ($p < 0,01$) относительно исходных значений (табл. 2). Во 2 группе через три месяца приема аторвастатина (10 мг) изменения в прооксидантном звене характеризовались снижением уровня СР (табл. 1). К этому сроку изменения в антирадикальном звене выявлены у пациентов с нормальным уровнем ПОА и нормальным уровнем ОАА в виде повышения активности ГПО на 22,7% ($p < 0,01$) (табл. 2).

Результаты исследования показали, что БАД «Фуколам» оказывал влияние как на процессы липопероксидации, так и на функционирование ферментативного звена антиоксидантной защиты. У пациентов с повышенной липопероксидацией и низкой ОАА, при использовании БАД «Фуколам» на ранних сроках лечения снижалась активность внеклеточных пероксидаз и содержание МДА в клетках, после чего происходило увеличение активности ферментативного звена АОЗ. У пациентов с повышенной липопероксидацией и нормальным уровнем ОАА наблюдалось одновременное воздействие БАД «Фуколам» на прооксидантные и антиоксидантные процессы: снижалась СР-активность и увеличивалась активность ГПО. Воздействие БАД «Фуколам»

на СР-процессы связано со способностью перехватывать супероксидные радикалы, ингибировать взаимодействие между металлами и липидами и/или генерацией стерических препятствий [7, 8]. Антиоксидантную активность сульфатированных полисахаридов, в том числе БАД «Фуколам», связывают со структурой – с общим содержанием сульфатных групп, остатков глюкуроновой кислоты, фукозы и нейтральных сахаров и, главное, полифенолов [8, 9]. Аторвастатин в малой терапевтической дозе в отличие от БАД «Фуколам» оказывает влияние на процессы ПОЛ-АОЗ при длительном приеме. При этом его воздействие на прооксидантное/антиоксидантное звено ассоциируется с исходным вариантом функционирования системы ПОЛ-АОЗ.

Выводы:

1. У пациентов с ДЛП определяются два варианта функционирования системы ПОЛ-АОЗ: а) увеличение процессов липопероксидации в сочетании с низким уровнем ОАА; б) увеличение процессов липопероксидации в сочетании с нормальным уровнем ОАА.

2. Включение БАД «Фуколам» в комплекс терапии пациентов с ДЛП приводит к ингибированию процессов ПОЛ и повышению ферментативной АОЗ.

Полученные данные являются основанием для использования БАД «Фуколам» в коррекции нарушенных окислительных процессов у пациентов с ДЛП.

Конфликт интересов. Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.

Финансирование. Работа поддержана научным проектом (0545-2014-0011) ФАНО.

Таблица 1

Динамика показателей процессов ПОЛ у пациентов с дислипидемией под действием БАД «Фуколам»

Показатели, нормы метода	Контрольная группа (n = 20)	Сроки обследования	Группа 1 – БАД «Фуколам» (n = 20)		Группа 2 – А10 (n = 20)	
			Повышенный уровень ПОА	Нормальный уровень ПОА	Повышенный уровень ПОА	Нормальный уровень ПОА
ПОА, 217–449 ед.	337,20 ± 17,97	до лечения	**562,00±44,29	381,67±23,18	**485,25±28,76	360,36±17,93
		1 мес.	419,44±22,04*	375,67±20,90	*448,75±28,13	351,86±15,86
		3 мес.	359,67±22,91**	363,17±23,41	417,25±28,49	353,82±15,33
СР, 67–82 ед.	73,73 ± 1,69	до лечения	**86,44±2,96	**92,81±5,67	**103,25±13,18	**92,86±7,72
		1 мес.	78,67±3,40	81,33±7,71	**93,13±5,45*	85,14±6,36
		3 мес.	74,44±1,45	78,17±3,75*	*90,75±4,40*	79,55±3,67*
МДА (Эр), 7,6–9,4 мкм/мл эр.м	8,51 ± 0,54	до лечения	8,84±0,41	8,49±0,54	9,16±0,73	9,68±0,40
		1 мес.	8,42±0,39	8,38±0,24	8,74±0,62	9,42±0,27
		3 мес.	8,01±0,31	7,76±0,27	8,18±0,53	9,46±0,35
МДА (пл), 2,2–2,9 мкмоль/л	2,53 ± 0,05	до лечения	3,09±0,39	3,58±0,52	2,79±0,30	2,79±0,13
		1 мес.	2,85±0,12*	2,99±0,46	2,88±0,10	2,66±0,11
		3 мес.	*3,21±0,22*	3,08±0,32	2,94±0,23	2,60±0,09
ОАА, 10,4–15,6%	13,48 ± 0,49	до лечения	14,43±0,97	**10,63±0,71	13,32±2,12	15,07±1,03
		1 мес.	13,40±1,79	12,32±1,12	13,53±1,58	15,36±0,86
		3 мес.	14,53±0,92	13,94±1,18	14,34±1,25	14,99±0,55

Примечание: здесь и в табл. 2 – Значимость различий показателей: слева – в сравнении с контрольной группой, справа – после лечения: ** - $p < 0,01$; * $p < 0,05$.

Таблица 2

Динамика показателей процессов АОЗ у пациентов с дислипидемией под действием БАД «Фуколам»

Показатели, нормы метода	Контрольная группа (n = 20)	Исходный уровень ОАА	Сроки обследования	Группа 1 – БАД «Фуколам», (n = 20)		Группа 2 – А10, (n = 20)	
				Повышенный уровень ПОА	Нормальный уровень ПОА	Повышенный уровень ПОА	Нормальный уровень ПОА
ОАА, 117–127 %	120,00 ± 0,75	нормальный	до лечения	**125,33±4,48	**127,00±0,58	*118,50±4,50	122,33±2,26
			1 мес	*133,00±6,66	*112,33±4,37	*117,50±1,50	119,50±4,07
			3 мес	121,67±3,38	105,33±9,21	*115,50±0,50	122,00±3,12
		сниженный	до лечения	**102,33±2,25	**112,67±0,88	*104,50±2,50	109,00±2,74
			1 мес	*112,33±4,13	*109,33±5,24	*109,00±6,00	110,20±1,28
			3 мес	115,33±3,32	116,00±1,00	*110,50±6,50	110,80±2,13
Каталаза, 3,79–3,89 моль/(мин*л)	3,46 ± 0,11	нормальный	до лечения	2,88±0,14	1,97±0,21	**2,92±0,19	*2,74±0,23
			1 мес	*2,82±0,09	*2,16±0,29	**3,28±0,41	*2,82±0,19
			3 мес	2,98±0,18	2,83±0,34	3,36±0,31	2,80±0,22
		сниженный	до лечения	2,72±0,19	3,05±0,56	**2,90±0,10	*2,22±0,16
			1 мес	*2,98±0,18	*3,01±0,45	**3,02±0,12	*2,03±0,11
			3 мес	3,21±0,28	3,15±0,66	2,84±0,24	2,65±0,32
СОД, 46,1–49,1% торможения	45,74 ± 0,79	нормальный	до лечения	46,24±1,05	38,22±7,67	*41,96±5,33	43,45±2,33
			1 мес	44,19±1,49	43,99±3,12	**44,14±0,45	41,71±1,87
			3 мес	43,93±2,64	45,33±3,28	44,00±0,31	43,93±2,04
		сниженный	до лечения	39,87±2,55	43,80±0,96	*40,47±2,07	39,60±2,23
			1 мес	44,08±2,11	42,06±2,11	**39,73±5,23	36,98±2,45
			3 мес	45,53±1,06	45,43±0,69	41,25±4,84	39,24±1,77
ГПО, 77,22–87,96 мкмоль*мин/мл	80,26 ± 1,68	нормальный	до лечения	**75,33±8,82	66,67±8,99	64,00±2,00	*71,83±8,51
			1 мес	**78,00± 0,58	*63,00±3,21	58,00±9,009	*77,50±4,88
			3 мес	77,33±4,91**	102,67±11,92**	83,50±4,50	88,17±4,37**
		сниженный	до лечения	**65,50±9,27	64,00±8,33	85,50±6,50	*77,60±6,56
			1 мес	**58,00± 6,22	*65,33±1,86	78,50±2,50	*76,20±9,05
			3 мес	85,67±8,75**	70,67±3,71**	84,50±9,50	73,60±8,03

ЛИТЕРАТУРА

1. Азизова О.А., Сергиенко В.И., Сыркин А.Л., Иванов Г.Г., Асейчев А.В., Лопухин Ю.М. Клиническое и прогностическое значение показателей интенсивности свободно-радикальных процессов у больных ишемической болезнью сердца // *Вестник РАМН*. 2009; 10: 32–40.

2. Leopold J.A., Loscalzo J. Oxidative risk for atherothrombotic cardiovascular disease. *Free Radic. Biol. Med.* 2009; 47(12): 1673–706. [https://doi: 10.1016/j.freeradbiomed.2009.09.009](https://doi.org/10.1016/j.freeradbiomed.2009.09.009).

3. Майстровский К.В., Запорожец Т.С., Раповка В.Г., Звягинцева Т.Н., Шевченко Н.М. Коррекция липидного обмена у пациентов с облитерирующим атеросклерозом сосудов нижних конечностей сульфатированным полисахаридом из бурой водоросли *Fucus evanescens* // *Тихоокеанский медицинский журнал*. 2010; 4: 47–50.

4. Arivuselvan N., Radhiga M., Anaatharaman P. In vitro antioxidant and anticoagulant activities of sulphated polysaccharides from brown seaweed (*Turbinaria ornata*) (Turner) J. Agardh. *Asian J. Pharm. Biol. Res.* 2011; 1(3): 232–239.

5. Азнабаева Л.Ф., Кильсенбаева Ф.А., Арефьева Н.А. Пат. 2180114, Российская Федерация. Способ

определения пероксидазной активности в биологических жидкостях, 2000 г.

6. Новгородцева Т.П., Эндакова Э.А., Янькова В.И. Руководство по методам исследования параметров системы «Перекисное окисление липидов – антиоксидантная защита» в биологических жидкостях». – Владивосток: Дальневосточный университет, 2003. – 79 с.

7. Costa L.S., Fidelis G.P., Cordeiro S.L., Olivera R.M., Sabry D.A., Camara R.B.G., Nobre L.T., Costa M.S., Almeida-Lima J., Farias E.H., Leite E.L., Rocha H.A. Biological activities of sulfated polysaccharides from tropical seaweed. *Biomed. Pharmacother.* 2010; 64(1): 21–8. [https://doi: 10.1016/j.biopha.2009.03.005](https://doi.org/10.1016/j.biopha.2009.03.005).

8. Marudhupandi T., Kumar T.T., Senthil S.L., Devi K.N. In vitro antioxidant properties of fucoidan fractions from *Sargassum tenerrimum*. *Pak. J. Biol. Sci.* 2014; 17(3): 402–7.

9. Соколова Е.В., Баранова А.О., Хоменко В.А., Богданович Л.Н., Ермак И.М. Изучение *in vitro* и *ex vivo* антиоксидантной активности каррагинанов – сульфатированных полисахаридов красных водорослей // *Бюллетень экспериментальной биологии и медицины*. 2010; 150(10): 398–401.

Сведения об авторах

Крыжановский Сергей Петрович – д.м.н., главный врач, Медицинское объединение ДВО РАН, тел.: 8(423)231-33-25; e-mail: priemmodvoran@mail.ru;

Богданович Лариса Николаевна – д.б.н., врач КЛД высшей категории, заместитель главного врача по научной работе Медицинского объединения ДВО РАН, тел. 8(985) 851-25-92, e-mail: lnbogd@mail.ru;

Кнышова Вера Васильевна – к.м.н., врач терапевт высшей категории ЛИМБИИТ, МО ДВО РАН; с.н.с. лаборатории восстановительного лечения, Владивостокский филиал ФГБНУ «ДНЦ ФПД» – НИИ медицинской климатологии и восстановительного лечения, тел.: 8(423) 278-82-05; e-mail: v.knyshova@mail.ru;

Персиянова Елена Викторовна – к.б.н., зав. ЛИМБИИТ, МО ДВО РАН; с.н.с. лаборатории иммунологии, ФГБНУ «Научно-исследовательский институт эпидемиологии и микробиологии имени Г.П. Сомова», тел.: 8(423) 244-24-46; e-mail: helen-pers@yandex.ru;

Запорожец Татьяна Станиславовна – д.м.н., начальник научно-исследовательского отдела, МО ДВО РАН; зам. директора по науке «НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Г.П. Сомова», тел.: 8(423) 244-24-46; e-mail: niim_vl@mail.ru;

Звягинцева Татьяна Николаевна – д.х.н., профессор лаборатории химии ферментов, ТИБОХ ДВО РАН, тел. (423) 231-07-05; e-mail: zvyag@piboc.dvo.ru.

© Коллектив авторов, 2017 г.

doi: 10.5281/zenodo.817835

УДК 616.7; 615.832

Е.Ю. Ришко, М.П. Распевина, Е.Н. Ершова, Н.В. Сергеева, Л.Н. Богданович

МЕДИЦИНСКАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ ПАЦИЕНТОВ СО СКЕЛЕТНО-МЫШЕЧНОЙ БОЛЬЮ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДИКИ ЛОКАЛЬНОЙ КРИОТЕРАПИИ

Медицинское объединение ДВО РАН, Владивосток

Разработана медицинская технология реабилитации пациентов со скелетно-мышечной болью с использованием локальной криотерапии (в режиме монотерапии); установлен обезболивающий и противовоспалительный эффекты терапии; зарегистрировано улучшение общего самочувствия, настроения, нормализация сна пациентов. Осложнений и нежелательных эффектов при использовании метода локальной криотерапии не выявлено.

Ключевые слова: скелетно-мышечная боль, криотерапия, медицинская реабилитация.

E.Yu. Rishko, M.P. Raspevina, E.N. Ershova, N.V. Sergeeva, L.N. Bogdanovich

MEDICAL REHABILITATION OF PATIENTS WITH MUSCULOSKELETAL PAIN USING THE METHODS OF LOCAL CRYOTHERAPY

Medical Association FEB RAS, Vladivostok, Russia

Developed medical technology for the rehabilitation of patients with musculoskeletal pain with the use of local cryotherapy (as monotherapy) has analgesic and anti-inflammatory effects of therapy; was improved overall health, mood, improved sleep patients. Complications and undesirable effects when using the method of local cryotherapy is not revealed.

Keywords: musculoskeletal pain, cryotherapy, medical rehabilitation.

Введение

Заболевания, проявляющиеся развитием скелетно-мышечной боли (СМБ), являются одной из актуальных медицинских и социальных проблем, ввиду их большой распространенности, хронического прогрессирующего течения, высокого уровня инвалидности и снижения качества жизни [1, 2]. Восстановительная медицина на современном этапе развития характеризуется постоянно усиливающимся вниманием к физическим методам лечения, что обусловлено значительными социально-экономическими затратами на медикаментозную терапию и реабилитацию, «агрессивностью» ле-

карственных препаратов, развитием аллергических реакций и т.д. [3].

Среди физических методов лечения особый интерес представляет воздействие низкими температурами – криотерапия (КТ). Многочисленные российские и международные исследования выделяют основные клинические эффекты криотерапии: противоболевой, противовоспалительный, иммуномодулирующий, противоотечный, репаративный, миорелаксирующий, антидепрессивный, омолаживающий. КТ (при условии правильного применения) не имеет побочных эффектов, не связана с болью, дискомфортом, приемом каких-либо синтетических препаратов, раз-